

VÍDEO

Plenária: "Diversas propostas de intervenção na Gestalt-terapia".

Este é o vídeo da Segunda Plenária realizada no I Congresso de Gestalt-Terapia do Estado do Rio de Janeiro (19/06/05, domingo, 11h). Foram abordados temas que atravessam o gestalt-terapeuta em vários campos de sua atuação: o trabalho do profissional em situações de opressão e violência contra crianças, mulheres e outras minorias; a psicossomática e a Gestalt-Terapia; o pensamento fenomenológico-existencial e a Gestalt-Terapia; o respeito pelas fronteiras e resistências do outro; o diagnóstico processual; e enfim, a Gestalt-Terapia nas instituições, escolas, universidades e empresas. A partir da exposição das questões supracitadas é desenvolvido um debate sobre as diversas aplicações da Gestalt-Terapia, sua teoria e sua prática.

Palestrantes:

Eliane Farah
Everaldo Lessa
Graça Gouvêa
Horácio Holanda
Jane Rodrigues
Sheila Orgler
Teresa Amorim

Para assistir esse vídeo, acesse:
http://www.igtrj.psc.br/videosr6/segunda_plenaria.wmv